

Nuovi dati sui Neurotteri dell'Isola di Montecristo (Insecta: Neuroptera)

Agostino LETARDI^{1,a} & Davide BADANO^{2,b}

¹ ENEA, C.R. Casaccia, Via Anguillarese 301, 00123 Roma, Italia;

² Dipartimento di Scienze della Terra, dell' Ambiente e della Vita,
Università degli Studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova, Italia.
E-mail: ^aagostino.letardi@enea.it; ^bdavide.badano@gmail.com

Riassunto. Sono riportati i risultati delle ricerche svolte sull'Isola di Montecristo nel biennio 2011-2012. Sono state rilevate 14 specie di Neurotteri, di cui 7 vengono segnalate per la prima volta sull'isola; quattro di queste ultime risultano nuove per l'Arcipelago Toscano: *Coniopteryx* sp. (Coniopterygidae); *Wesmaelius subnebulosus* (Stephens, 1836) (Hemerobiidae); *Micromus angulatus* (Stephens, 1836) (Hemerobiidae); *Cunctochrysa* sp. pr. *albolineata* (Killington, 1935) (Chrysopidae); *Pseudomallada clathratus* (Schneider, 1845) (Chrysopidae); *P.* sp. pr. *picteti* (McLachlan, 1865) (Chrysopidae); *Myrmeleon gerlindae* Hölzel, 1974 (Myrmeleontidae).

Abstract. *New records of lacewings of Montecristo Island (Insecta: Neuroptera).* We report the results of entomological surveys done in 2011 and 2012. We identified 14 Neuroptera species, 7 of which are new records for the island and, among them, 4 are new for the Tuscan archipelago as a whole: *Coniopteryx* sp. (Coniopterygidae); *Wesmaelius subnebulosus* (Stephens, 1836) (Hemerobiidae); *Micromus angulatus* (Stephens, 1836) (Hemerobiidae); *Cunctochrysa* sp. pr. *albolineata* (Killington, 1935) (Chrysopidae); *Pseudomallada clathratus* (Schneider, 1845) (Chrysopidae); *P.* sp. pr. *picteti* (McLachlan, 1865) (Chrysopidae); *Myrmeleon gerlindae* Hölzel, 1974 (Myrmeleontidae).

Key words. Montecristo Island, Tuscan Archipelago, faunal composition, biogeography.

Introduzione

Nell'ambito del Progetto CEE Interreg II Toscana-Corsica su «Biodiversità: compilazione delle specie dell'entomofauna e dei piccoli vertebrati della Corsica e della Toscana Marittima» (CANOVAI *et al.*, 2000) e della prosecuzione delle raccolte di insetti sull'isola di Montecristo, è stato possibile ampliare le conoscenze faunistiche sui Neuropterida nell'isola. Dati relativi alla neurotterofoana dell'Isola di Montecristo si trovano in diverse pubblicazioni, di qualche decennio fa (HÖLZEL, 1974; CAPRA, 1976; FANFANI & GROPPALI, 1979; ASPÖCK *et al.*, 1980) a cui ne sono seguite alcune più recenti (LETARDI & CRISTOFARO, 2005; INSOM & TERZANI, 2012). In base a tali lavori, 14 specie appartenenti a 3 famiglie di Neuroptera (specificatamente, Hemerobiidae, Chrysopidae e Myrmeleontidae) risultavano note per l'isola.

Grazie alle raccolte svolte sull'isola mediante Malaise trap nel biennio 2011-2012 da Franco Strumia (Università di Pisa), possiamo ora aggiungere altre 7 specie e una ulteriore famiglia (Coniopterygidae) al popolamento neurotterologico di Montecristo.

Materiali e metodi

I reperti sono elencati seguendo l'ordine della checklist dei Neuropterida di Italia e delle aree geografiche limitrofe riportata nel sito web della fauna italiana dei Neuropterida (LETARDI, 2002), dove è possibile anche trovare i riferimenti bibliografici relativi alle informazioni riguardanti

l'ecologia e la fenologia delle specie trattate. La nomenclatura usata segue quella del progetto Fauna Europaea (ASPÖCK *et al.*, 2015).

Tutti i reperti determinati sono conservati (in alcool al 70% o, raramente, a secco) nella collezione del Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze, sezione di Zoologia "La Specola". Il materiale in studio è stato fornito con la sola indicazione di provenienza generica per l'isola e il periodo di cattura mediante Malaise trap.

Elenco faunistico

Chrysopidae

Italochrysa italica (Rossi, 1790)

7-22.VII.2011, 1 ♂.

Specie dall'interessante biologia, legata strettamente alla formica *Crematogaster scutellaris* (Olivier, 1811) dei cui stadi preimmaginali le larve di questo Crisopide si nutrono. L'adulto si trova in natura tra giugno e settembre. Nell'Arcipelago Toscano era già nota, oltre che per Montecristo, per l'Elba.

Chrysopa formosa Brauer, 1850

15.VI-7.VII.2011, 1 ♀; 7-22.VII.2011, 1 ♀; 11.VIII-11.IX.2011, 3 ♀♀.

Specie propria degli strati arbustivo ed erbaceo, predilige gli ambienti tendenzialmente caldo-secchi. Elemento euro-asiatico presente in quasi tutte le regioni peninsulari e insulari italiane; nell'Arcipelago Toscano era già nota, oltre che per Montecristo, per l'Elba e Pianosa.

Cunctochrysa sp. pr. *albolineata* (Killington, 1935)

31.V-15.VI.2011, 1 ♀; 22.VII-11.VIII.2011, 1 ♂; 11.VIII-11.IX.2011, 1 ♂.

Prima segnalazione di questo genere per l'isola. Già noto per quasi tutte le regioni peninsulari italiane e in Sicilia, ma anche in Corsica. Il genere *Cunctochrysa* necessita di essere revisionato e per questo motivo non è possibile determinare questi esemplari con certezza (MONSERRAT *et al.*, 2014). Le precedenti segnalazioni di *C. nigricostata* Brauer, 1851 per l'isola si riferiscono molto probabilmente a questa specie, dato che sull'isola non sussistono le condizioni ecologiche a cui quest'ultima è legata (ASPÖCK *et al.*, 1980; MONSERRAT *et al.*, 2014).

Chrysoperla gr. *carnea* (Stephens, 1836)

31.V-15.VI.2011, 1 ♀; 22.VII-11.VIII.2011, 1 ♀ e 1 ♂; 6-26.VI.2012, 1 ♂.

Il genere *Chrysoperla* Steinmann, 1964 è presente in Italia con diverse specie, per lo più difficilmente distinguibili tra loro, spesso riferite genericamente in letteratura a questo gruppo di specie (ASPÖCK *et al.*, 2015). Anche le precedenti segnalazioni di *Chrysoperla carnea* per Montecristo (FANFANI & GROPPALI, 1979; INSOM & TERZANI, 2012) vanno intese in tal senso.

Pseudomallada genei (Rambur, 1842)

31.V-15.VI.2011, 51 ♀♀ e 2 ♂♂; 7-22.VII.2011, 1 ♀ e 2 ♂♂; 22.VII-11.VIII.2011, 9 ♀♀ e 8 ♂♂; 11.VIII-11.IX.2011, 1 ♂; 26.VI-13.VII.2012, 2 ♂♂; 13.VII-5.VIII.2012, 72 ♀♀ e 35 ♂♂.

Specie mediterranea strettamente xero-termofila, legata a vegetazione di macchia, spesso con presenza di conifere ed in grado di colonizzare oliveti. Tra i Neuroptera è la specie più comune e abbondante tra quelle catturate nel corso di questa indagine. Anche se piuttosto localizzata in Italia, è ampiamente distribuita lungo le coste sia nella penisola che nelle isole maggiori e minori; comune in tutte le isole dell'Arcipelago Toscano.

Pseudomallada sp. pr. *picteti* (McLachlan, 1865)

13.VII-5.VIII.2012, 1 ♂.

Prima segnalazione per l'isola. Si tratta di una specie moderatamente termofila, che predilige latifoglie ed è molto comune negli agroecosistemi arborei, in modo particolare negli oliveti. Comune in quasi tutta l'Italia peninsulare ed insulare.

***Pseudomallada clathratus* (Schneider, 1845)**

13.VII-5.VIII.2012, 1 ♂.

Prima segnalazione per l'isola. Si tratta di una specie a gravitazione meridionale che predilige latifoglie, mimetizzandosi specialmente nel fogliame di olivi e salici. Comune in quasi tutta l'Italia, al momento non è segnalata in Friuli, Veneto e Basilicata.

Hemerobiidae

***Wesmaelius subnebulosus* (Stephens, 1836)**

7-22.VII.2011, 1 ♂.

Prima segnalazione per l'isola. Si tratta di una specie a distribuzione olartica, euriecia ed euritopa che si rinviene tanto su latifoglie che su conifere, in ogni strato di vegetazione, compreso quello erbaceo. Frequente in aree urbane o seminaturali, in particolare vigneti e frutteti. Gli adulti di questo Emerobide si rinvencono da marzo a novembre ed individui isolati sono presenti anche in gennaio e febbraio.

***Micromus angulatus* (Stephens, 1836)**

7-22.VII.2011, 1 ♀.

Prima segnalazione per l'isola. Altro Emerobide a diffusione olartica, piuttosto comune in tutta Italia ed euriecio, legato allo strato vegetazionale erbaceo in biotopi sia umidi che caldo-secchi. Svernando allo stadio immaginale e compiendo più generazioni all'anno, è presente come adulto per tutto l'anno. Specie già nota nell'Arcipelago Toscano per il Giglio e l'Elba.

Coniopterygidae

***Coniopteryx* sp.**

13.VII-5.VIII.2012, 1 ♀.

A causa della cattura di una sola femmina, non è stato possibile andare oltre la determinazione a livello di genere.

Myrmeleontidae

***Macromemurus appendiculatus* (Latreille, 1807)**

15.VI-7.VII.2011, 1 ex. incompleto e 1 ♂; 7-22.VII.2011, 4 ♀♀ e 1 ♂; 22.VII-11.VIII.2011, 3 ♀♀ e 1 ex. incompleto; 26.VI-13.VII.2012, 4 ♀♀ e 3 ♂♂; 13.VII-5.VIII.2012, 17 ♀♀ e 4 ♂♂.

Specie piuttosto comune in biotopi molto soleggiati con vegetazione erbacea. Elemento W-mediterraneo presente in quasi tutte le regioni italiane, isole incluse. Nell'Arcipelago Toscano era già noto, oltre che per Montecristo, per Elba, Giglio e Pianosa.

***Distoleon tetragrammicus* (Fabricius, 1798)**

31.V-15.VI.2011, 1 ♀ e 1 ex. incompleto; 15.VI-7.VII.2011, 3 ♀♀ e 5 ♂♂; 7-22.VII.2011, 2 ♀♀ e 3 ♂♂; 22.VII-11.VIII.2011, 8 ♀♀ e 1 ♂♂; 11.VIII-11.IX.2011, 3 ♀♀; 6-26.VI.2012, 4 ♀♀ e 2 ♂♂; 26.VI-13.VII.2012, 3 ♀♀ e 2 ♂♂; 13.VII-5.VIII.2012, 4 ♀♀ e 2 ♂♂.

Specie euriecia ed euritopa, a distribuzione euro-turanica, comune in tutta Italia, isole maggiori e minori comprese. Precedentemente segnalata un po' ovunque nell'Arcipelago Toscano.

***Neuroleon nemausiensis* (Borkhausen, 1791)**

31.V-15.VI.2011, 1 ♂; 15.VI-7.VII.2011, 1 ex. incompleto; 7-22.VII.2011, 7 ♀♀, 4 ♂♂ e 1 ex.; 22.VII-11.VIII.2011, 3 ♀♀, 1 ♂ e 1 ex. incompleto; 11.VIII-11.IX.2011, 3 ♂♂ e 1 ♀; 26.VI-13.VII.2012, 1 ♀; 13.VII-5.VIII.2012, 6 ♀♀, 7 ♂♂ e 1 ex. incompleto.

Specie ampiamente diffusa nella regione paleartica occidentale e piuttosto comune in tutta Italia, isole maggiori e minori comprese. Appare legata ad ambienti xerici. Nell'Arcipelago Toscano precedentemente segnalata per Montecristo e Giglio.

***Myrmeleon gerlindae* Hölzel, 1974**

7-22.VII.2011, 1 ♀ e 1 ♂; 22.VII-11.VIII.2011, 1 ♂; 6-26.VI.2012, 1 ♀; 26.VI-13.VII.2012, 1 ♂; 13.VII-5.VIII.2012, 2 ♀♀.

Dati inediti supplementari: Cala Maestra, VII.1973, M. Pavan legit, 1 ex. incompleto; Cala Maestra, 28.VI.1978, F. Giusti legit, 1 ex. incompleto (collezione Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria", Genova); Loc. La Villa, 50 m (42° 20,0' N, 10° 17,7' E), 15.VI-1.VII.2001, 1 ♀ e 1 ♂ (collezione Museo Calci).

Prima segnalazione per l'isola. Si tratta senz'altro del dato faunistico più interessante di questo studio, essendo una specie strettamente W-mediterranea precedentemente nota in Italia solo per Liguria e Sardegna. *Myrmeleon gerlindae* è una specie termofila, legata ad ambienti di macchia e boschi aperti.

Discussione

In base ai dati raccolti nella presente indagine, la fauna di Neuroptera dell'Isola di Montecristo ammonta allo stato attuale a 21 specie appartenenti a 4 famiglie:

Chrysopidae (12 spp.)

Italochrysa italica (Rossi, 1790)

Chrysopa dorsalis Burmeister, 1839

Chrysopa formosa Brauer, 1850

Chrysopa nigricostata Brauer, 1850 (probabile segnalazione erronea)

Chrysopa pallens (Rambur, 1838)

Cunctochrysa cf. *albolineata* (Killington, 1935)

Chrysoperla gr. *carnea* (Stephens, 1836)

Pseudomallada clathratus (Schneider, 1845)

Pseudomallada genei (Rambur, 1842)

Pseudomallada sp. pr. *picteti* (McLachlan, 1865)

Pseudomallada venustus (Hölzel, 1974)

Pseudomallada zelleri (Schneider, 1851)

Hemerobiidae (4 spp.)

Wesmaelius subnebulosus (Stephens, 1836)

Micromus angulatus (Stephens, 1836)

Symphorobius luqueti Leraut, 1991

Symphorobius pygmaeus (Rambur, 1842)

Coniopterygidae (1 sp.)

Coniopteryx sp.

Myrmeleontidae (4 spp.)

Macronemurus appendiculatus (Latreille, 1807)

Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798)

Neuroleon nemausiensis (Borkhausen, 1791)

Myrmeleon gerlindae Hölzel, 1974

Oltre a un consistente incremento numerico di specie rispetto a quanto in precedenza noto per l'isola, il presente contributo segnala, come dato di maggiore interesse dal punto di vista anche zoogeografico, la presenza a Montecristo di una popolazione del formicaleone *Myrmeleon gerlindae*, confermando le affinità mediterraneo-occidentali della neurotterofauna dell'isola (DAPPORTO & CINI, 2007).

Ringraziamenti

Gli autori ringraziano il prof. Franco Strumia (Università di Pisa) per aver messo a disposizione il materiale da lui raccolto sull'isola per il presente studio.

Bibliografia

- ASPÖCK H., ASPÖCK U. & HÖLZEL H., 1980. Die Neuropteren Europas. Voll. 1-2. *Goecke & Evers*, Krefeld, 495 + 355 pp.
- ASPÖCK U., ASPÖCK H., LETARDI A. & DE JONG Y., 2015. Fauna Europaea: Neuropterida (Raphidioptera, Megaloptera, Neuroptera). *Biodiversity Data Journal*, 3: e4830.
- CANOVAI R., GIANNOTTI P., GIANNETTI S., LONI A., RASPI A., SANTINI L., DELLACASA M., GENERANI M., PAGLIANO G., STRUMIA F., SCARAMOZZINO P.L., ZUFFI M., BALDACCINI N.E., PUGLISI L., BATTISTI M.J. & BROCARD E., 2000. Biodiversità: compilazione delle specie dell'entomofauna e dei piccoli vertebrati della Corsica e della Toscana Marittima (pp. 75-86). In: AA.VV. Interreg II Toscana - Corsica, L'attività scientifica delle Università di Pisa e Corte. *Edizioni ETS*, Pisa.
- CAPRA F., 1976. Quanto si sa sugli Odonati e Neurotteri dell'Arcipelago Toscano. *Lavori della Società Italiana di Biogeografia*, N.S., 5: 541-560.
- DAPPORTO L. & CINI A., 2007. Faunal patterns in Tuscan archipelago butterflies: the dominant influence is recent geography not paleogeography. *European Journal of Entomology*, 104: 497-503.
- FANFANI A. & GROPPALI R., 1979. La Fauna di Montecristo - Arc. Toscano. *Pubblicazioni dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia*, 9: 1-52.
- HÖLZEL H., 1974. Zwei neue Chrysopiden-Arten aus Südwesteuropa (Planipennia, Chrysopidae). *Entomologische Zeitschrift*, 84 (23): 257-260.
- INSOM E. & TERZANI F., 2012. Nuovi dati di Rafidiotteri e Neurotteri per l'Arcipelago Toscano (Insecta Raphidioptera Raphidiidae, Neuroptera Chrysopidae, Myrmeleontidae). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*, 35: 157-161.
- LETARDI A., 2002. A web page on Italian Neuropterida. *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 48 (Suppl. 2): 155-158.
- LETARDI A. & CRISTOFARO M., 2005. Nota su alcuni Neuroptera di Toscana, Umbria e Marche (Insecta Neuropterida) (Italia). *Proceedings XX Congresso Nazionale Italiano di Entomologia*, Perugia-Assisi 13-18 Giugno 2005: 87.
- MONSERRAT V.J., ACEVEDO F. & PANTALEONI R.A., 2014. Nuevos datos sobre algunas especies de crisópidos de la Península Ibérica, Islas Baleares e Islas Canarias (Insecta, Neuroptera, Chrysopidae). *Graellsia*, 70 (e002): 1-38.

Received 15 September 2017

Accepted 25 January 2018